

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİNİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

(Araştırma Makalesi)

Selma DENEME (*)

Öz

Bu çalışmada İngilizce öğretmenlerinin mesleki öz-yeterlik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Ocak-Mart 2021 güz döneminde görev yapan İngilizce öğretmenleri oluşturmaktadır. Verileri toplamak için “Öğretmen mesleki öz-yeterlik ölçeği” uygulanmıştır. Toplamda farklı seviyelerde görev yapan 365 İngilizce öğretmenine sosyal medya üzerinden ulaşılmış ve gönüllü öğretmenlere google forms’da hazırlanan anketler uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre İngilizce öğretmenlerinin genel olarak öğretmen öz-yeterlik algılarının ortalamasının üzerinde olduğu tespit edilmiştir. İngilizce öğretmenlerinin mesleki öz-yeterlik düzeylerinde cinsiyet, medeni durum, meslektaşlarından destek ve çalıştıkları kurum açısından anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. Yöneticilerden destek görme değişkeni açısından ise yöneticilerden destek alanlar lehine anlamlı bir farklılık görülmüştür. Bu çalışmanın sonuçlarının eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin görevlerine ışık tutarak öğretmen öz-yeterliği ve eğitim kalitesi ile ilgili alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İngilizce, Öğretmenlik, İngilizce öğretmenleri, Mesleki öz-yeterlik, Öğretmen öz-yeterliği.

Investigation of Professional Self-Efficacy Levels of EFL Teachers in Terms of Various Variables

Abstract

This study aimed to examine the professional self-efficacy levels of English teachers in terms of various variables. The sample of the research consists of teachers of English working in the fall semester of the 2020-2021 academic year between January and March

*) Dr. Öğr. Üyesi, Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngilizce Öğretmenliği, (e-posta: selmadeneme@trakya.edu.tr)
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-7408-1163>

2021. "Teacher professional self-efficacy scale" was conducted to collect data. In total, 365 English teachers working at different levels were reached through social media, and questionnaires prepared in google forms were applied to teachers who volunteered to participate in the research. According to the results of the research, it was determined that the participant teachers' perceptions of teacher self-efficacy, in general, were above average. No significant difference was observed in the professional self-efficacy levels of the teachers in terms of gender, marital status, receiving support from colleagues, and the institution they work for. On the other hand, in terms of the variable of receiving support from the administrators, a significant difference was observed in favor of those who received support from the administrators. It is thought that the results of this study will contribute to the literature regarding teacher self-efficacy and education quality by shedding light on the duties of administrators working in educational institutions.

Keywords: English, Teaching, Teachers of english, Professional self-efficacy, Teacher self-efficacy.

1. Giriş

Öz-yeterlik (ÖY) kavramı temelini Bandura'nın Sosyal Öğrenme Kuramı'ndan almaktadır (Pajares, 2002). ÖY, bireyin davranışlarının şekillenmesinde etken bir niteliktir ve bireyin, bir davranışı sergilemek için gereken becerileri başarılı bir şekilde organize etme performansı hakkında öznel yargısını ifade etmektedir (Bandura, 1982). Bandura'ya göre, bireyler edilgen bir şekilde kendi kontrolleri dışında oluşan olaylarla değil, kendi kontrollerindeki eylemlerle kendi davranışlarını şekillendirirler. Kişinin varmak istediği amaçlarını belirlemede ve çevresini kontrol altına almasında ÖY inancı etkili olmaktadır (Bıkmaz, 2004).

ÖY bireyin yaşamında çok önemli bir yere sahiptir. Öz yeterliği yüksek olan bireyler daha başarılı işler gerçekleştirebileceklerdir. Bu açıdan baktığımızda öğretmen mesleki öz-yeterliği daha da önem kazanmaktadır. Mesleki yeterlilik veya mesleki ÖY farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Türkiye Millî Eğitim Bakanlığı (T.M.E.B, 2008) yaptığı tanımında, bir mesleğe ait görevleri gerçekleştirebilmek için gereken mesleki bilgi, beceri ve tutumla donanmış olma durumu olarak tanımlamaktadır. Woolfolk, (1998) ise öğretme yeterliğini (Teaching efficacy), öğretmenin, öğrenmede sorun yaşayan öğrencilere bile öğretim yapabilmeye ait inancı olarak tanımlamaktadır.

Bandura (1977)'ya göre ÖY inancı genel anlamda dört şekilde oluşmaktadır. Bunlar;

- Kişinin geçmiş deneyimlerinden
- Kişinin diğer bireylerle olan deneyimlerinden
- Kişinin başarılı olacağına ilişkin ikna edilmesinden,
- Kişinin o anki psikolojik durumuna göre

Öğretmenlerin ÖY inancı ise öğretmenlik için gerekli olan duygu, düşünce ve davranışların oluşmasında etken faktördür (Demirel, 1993). Öğretmenlerin ÖY inancı yüksek

olduğunda daha öğrenci merkezli dersler yapmakta ve derslerde daha öğrenciyi merkeze alan yöntem ve teknikler kullanmaktadırlar (Küçükylmaz ve Duban, 2006; Plourde, 2001). Bu açıdan baktığımızda öğretmen ÖY inancı, eğitim-öğretim ortamının oluşturulmasında, öğrenen başarısının artırılmasında ve öğrenme-öğretme etkinliklerinin daha faydalı bir şekilde yürütülebilmesinde önemli bir değişkendir (Kiremit, 2006). Öğretmenlerin mesleki ÖY düzeyleri öğrenciye eğitim sunma seviyesini ve öznel olarak yeterliğini algılamasını ve sınıfta bir öğretim etkinliği yaparken yaşadığı problemleri aşmak için harcadığı çabayı belirlemektedir (Bandura, 1981). Farklı bir ifade ile öğretmen ÖY düzeyinin yüksek olması öğrenci başarısını artırmaktadır (Wheatley, 2005). Öğretmen ÖY düzeyinin düşük olması ise öğrenen başarısını olumsuz yönde etkilemektedir (Moore ve Esselman, 1992).

Alan yazına baktığımızda Saracaloğlu, Karasakaloğlu ve Gencil (2010) Türkçe öğretmenlerinin öz yeterlik düzeylerini çeşitli değişkenler açısından incelemişler ve meslekteki kıdemlerinin ve hizmet içi eğitim alma durumlarının öğretmenlerin ÖY seviyelerini etkilediğini saptamışlardır. Tunç Yüksel (2010) İngilizce öğretmenlerinin genel ÖY inançlarını, Baş (2010) üniversite hazırlık bölümlerinde görevli İngilizce öğretim elemanlarının ÖY algılarını, Memduhoğlu ve Çelik (2015) İngilizce öğretmen adaylarının İngilizce ÖY algılarını incelemişler ve üç çalışmada da öğretmenlerin genel ÖY algıları yüksek bulunmuştur. Chen ve Yeung (2015) yabancı dil öğretmenlerinin öz yeterlik düzeylerini araştırdıkları çalışmada öğretmenlerinin ÖY seviyelerinin kültür, öğrencilerin tepkileri, öğretim ortamındaki yeterlilik, sınıf disiplini, öğretme deneyimi gibi faktörlerden etkilendiğini belirlemişlerdir. Merç (2015) yabancı dil öğretmenlerinin öz yeterlik ve anksiyete düzeylerini incelemiştir. Dolgun (2016) görev başındaki öğretmenler ile öğretmen adaylarının öz yeterliklerinin bir karşılaştırmasını yapmıştır. Bunun yanında İngilizce öğretmenlerinin öz yeterlik algılarının mesleki kıdem ve öğretme tecrübeleri ile anlamlı bir ilişkisinin olduğunu tespit eden çalışmalara da raslanmıştır (Köyalan, 2004; Thompson, 2016). Ghasemzadeh, Nemati, ve Fathi (2019) İngilizce öğretmenlerinin öz yeterlik ve tükenmişlik düzeylerini inceledikleri çalışmada öğretmen öz yeterliliğinin tükenmişliğin daha güçlü bir yordayıcısı olduğunu saptamışlardır. Fathi ve Derakhshan (2019) İngilizce öğretmenlerinin öz yeterlik ve duygusal durumlarını ve öğretme stresini etkileyen faktörleri incelemişlerdir. Yenen ve Dursun (2019) İngilizce öğretmenlerinin öğretim sürecine yönelik ÖY algıları ve bunun sınıf ortamına yansımalarını araştırmışlardır. Choi, Lee ve Kim (2019) proje tabanlı öğrenmenin öğretmen özyeterliği üzerindeki etkilerini araştırdıkları çalışmada olumlu bir etkisi olduğunu bulmuşlardır. Alibakhshi, Nikdel ve Labbafi (2020) İngilizce öğretmenleriyle yaptıkları çalışmada yüksek öz yeterliliğin öğretmenlerin öğretim uygulamalarını, öğrenenlerin motivasyonunu ve başarısını etkilediği sonucuna varmışlardır. Lu ve Mustafa (2021) İngilizce öğretmenlerinin yeterlik duygularının öğrencilerin akademik katılımı üzerindeki yararlı etkilerini araştırmışlar ve araştırma sonucunda öğretmenlerin bireysel ve toplu yeterlik algısının öğrencilerin öğrenme katılımını olumlu yönde etkileyebileceği sonucuna varmışlardır. Cansoy, Polatcan ve Parlar (2019) öğretmen öz yeterliği ile ilgili Türkiye’de 2000- 2017 yılları arasında yayınlan-

mış 48 ampirik çalışmayı gözden geçirdiği çalışmada bu alandaki araştırma eğilimlerini ortaya koymuşlardır. İncelemede elde edilen sonuçlara göre Türkçe bağlamında yapılan öğretmen öz-yeterlik çalışmaları zaman içerisinde artış göstermiştir; ancak, çalışma sayısındaki bu artış, kullanılan araştırma yöntemlerinin çeşitliliğine fazla yansımamıştır. Ayrıca, üç öz-yeterlik alanı (yani toplu öğretmen yeterliği, öğretmen öz-yeterlik kaynakları ve öğretmenlerin genel öz-yeterliği) üzerine araştırma miktarının oldukça sınırlı olduğunu saptamışlardır. Bu doğrultuda, araştırmacılara öz yeterliliğin nasıl geliştirilebileceğini araştırmak üzere deneysel ve boylamsal çalışmalar yapmalarını ve okullarda kolektif yeterlik, öğretmenlerin genel öz yeterlikleri ve bu yeterlik özelliklerinin sonuçlarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapmalarını önermişlerdir. Alanyazındaki çalışmalar yoğunluklu olarak İngilizce öğretmenlerinin ve farklı disiplinlerdeki öğretmenlerin genel ÖY algıları ve seviyeleri üzerinde yoğunlaşmakta ve bunun sınıf içi yansımalarını irdelemektedir. Ancak ilgili alan yazında İngilizce öğretmenlerinin ÖY seviyelerini çeşitli değişkenler (cinsiyet, medeni durum, meslektaşlarından destek görme, yöneticilerinden destek görme ve çalıştıkları kurum) açısından inceleyen araştırmalar yok denecek kadar azdır. Bu yönüyle araştırmanın alanyazındaki bu eksikliği gidermesi amaçlanmıştır. Çalışma bu yönüyle orijinal olup alanyazına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Araştırmanın bulgularının görev başındaki İngilizce öğretmenlerinin ve öğretmenleri istihdam eden eğitim kurumlarının öğretmen ÖY seviyelerinin yükseltilmesi için gerekli şartları sağlamasına ışık tutacağı düşünülmektedir.

İngilizce öğretmenlerinde mesleki ÖY düzeylerinin yüksek olması istenen bir durumdur. Öğretmenlerin mesleki ÖY düzeyleri yüksek olduğunda öğrencilerine daha etkili öğretim sunabileceklerdir. Bu sebeple İngilizce öğretmenlerinin mesleki ÖY düzeyleri belirlenmesi ve eğer düşük ise bunun yükseltmek için çözüm önerilerinin getirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bunun yanında bu araştırmanın İngilizce öğretmenlerinin öz yeterliği kapsamında yapılmış araştırmalara katkı sağlaması düşünülmektedir. Ayrıca araştırmanın öğretmen davranışlarının yordanmasında ve geliştirmesinde açıklayıcı olacağı düşünülmektedir. Bu amaçla bu araştırma İngilizce öğretmenlerinin mesleki ÖY düzeylerini farklı değişkenler bakımından incelenmeyi amaçlamıştır. Bu doğrultuda aşağıdaki sorulara cevaplar aranmıştır.

1. İngilizce öğretmenlerinin öğretmen ÖY inanç düzeyi nedir?
2. İngilizce öğretmenlerinin mesleki ÖY düzeylerinin cinsiyet, medeni durum, çalıştığı kurum, idarecilerden ve meslektaşlarından destek görme değişkeni açısından anlamlı bir farklılık var mıdır?

2. Yöntem

2.1. Araştırmanın Deseni

Bu araştırmada, İngilizce öğretmenlerinin mesleki ÖY düzeylerini cinsiyet, medeni durum, idarecilerden destek görme, iş arkadaşlarından destek görme ve çalıştığı kurum değişkenleri açısından incelenmiştir. Bu sebepten dolayı genel tarama modeli kullanılır.

mıştır. Genel tarama modeli; çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel kanaata varmak amacı ile evrenin tümü ya da bir bölümü üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 2005).

2.2. Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim-öğretim yılında güz döneminde farklı kademelerde görev yapan, çalışmaya katılmaya gönüllü 365 İngilizce öğretmeni oluşmaktadır.

Tablo 1. Öğretmenlerin Demografik Bilgileri

Cinsiyet	N	%	Medeni durum	N	%
Kadın	260	71.2	Evli	230	63.0
Erkek	105	28.8	Bekâr	135	37.0
İş arkadaşlarımızdan destek görüyor musunuz?	N	%	<i>İdarecilerden takdir görüyor musunuz?</i>	N	%
Hayır	276	75.6	Hayır	233	63.8
Evet	89	24.4	Evet	132	36.2
<i>Hangi sektörde çalışıyorsunuz?</i>	N	%	<i>Ekonomik olarak kendini gördüğünüz düzey</i>		
Devlet	300	82.2	Alt düzey	89	24.4
Özel sektör	64	1.5	Orta düzey	259	71.0
			Üst düzey	17	4.7

2.3. Veri Toplama Araçları

Araştırmanın verilerinin toplanması için “Kişisel Bilgi Formu” ve “Öğretmen mesleki öz-yeterlik ölçeği” kullanılmıştır.

2.3.1. Kişisel Bilgi Formu

Kişisel bilgi formu araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Kişisel bilgi formunda öğretmen cinsiyet, medeni durum, idarecilerden destek görme, iş arkadaşlarından destek görme, çalıştığı kurum ve değişkenine ilişkin bilgiler yer almaktadır.

2.3.2. Öğretmen Mesleki Öz-Yeterlik Ölçeği

Öğretmen Mesleki Öz-yeterlik Ölçeği Tschannen-Moran ve Hoy (2001) tarafından geliştirilmiştir. Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya (2005) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Ölçek dokuzlu likert tipi bir ölçektir. Öğretmen Mesleki ÖY Ölçeğinin geçerlilik çalışmasında doğrulayıcı faktör analizi ve Rasch ölçme modeli uygulanmıştır.

Ölçeğin güvenilirliği için iç tutarlık katsayısı test edilmiş, yapılan Rasch analizinde maddelerin uygun uyum değerlerinde olduğu görülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizinde ise ölçeğin üç faktörlü (öğrenci katılımı, öğretim stratejileri ve sınıf yönetimi) bir yapıya sahip olduğu gözlenmiştir. Ölçeğin boyutlara ilişkin Cronbach alpha güvenirlik değerleri, öğrenci katılımı, .82, öğretim stratejileri 86, sınıf yönetimi.84'tür. Bu araştırma için Cronbach alpha güvenirlik değeri ise 93'tür.

2.4. Verilerin Toplanması

Verileri elde etmek için Google formlarda ölçek oluşturulmuştur. Daha sonra oluşturulan ölçek farklı kademelerde görev yapan İngilizce öğretmenlerine sosyal medya üzerinden gönderilmiştir. Araştırmaya katılmaya gönüllü olanlar ölçeği doldurmuştur.

2.5. Verilerin Analizi

Veri analizinden önce veri girişinin doğruluğu ve değişkenlerin dağılımının normalliğe uygunluğu test edilmiştir. 365 İngilizce öğretmeninden gelen cevaplar analiz edilmiş olup araştırma verilerinin normal dağılımını ölçmek için Kolmogorov-Smirnov sınaması yapılmıştır. Ayrıca basıklık çarpıklık değerlerine bakılmış ve verilerin normal dağılımadığı sonucuna ulaşılmıştır. Verilerin analizi için Mann Whitney U testi, Kruskal-Wallis Testi ve Spearman Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır.

2.6. Araştırma Etiği

"İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Öz-Yeterlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi" isimli bu çalışma, araştırma ve yayın etiğine uygun olarak hazırlanmıştır. Araştırmanın gerçekleştirilmesine yönelik Trakya Üniversitesi Etik kurul onayı (22.10.2021 tarih ve E-29563864-050.04.04-144696 sayılı) alınmıştır. Araştırmanın katılımcıları gönüllülük esasına dayalı olarak araştırmada yer almıştır. Araştırma yapılırken katılımcıların kişisel bilgileri gizli tutulmuştur. Makale kapsamında yararlanılan bütün kaynaklar hem metin içinde hem de kaynakçada verilmiş, çalışmada akademik araştırma ilke ve esaslarına bağlı kalınmıştır.

3. Bulgular ve Yorum

Bu bölümde cinsiyet, medeni durum, idarecilerden destek görme, iş arkadaşlarından destek görme ve çalıştığı kurum değişkeni bulgularına yer verilecektir.

Tablo 2. Öğretmenlerin ÖY Düzeylerine İlişkin Betimsel İstatistikler

	N	\bar{x}	m	Ss
Öğretmen ÖY	365	6.67	24	1.09
Öğrenci katılımı		6.38	8	1.28
Öğretim stratejileri		6.93	8	1.14
Sınıf yönetimi		6.83	8	1.21

Tablo 2’ye baktığımızda öğretmen ÖY ortalaması (\bar{x}) 6.67 standart sapmasını ise 1.095 olduğunu görmekteyiz. Öğrenci katılımı alt boyutunun ortalaması (\bar{x}) 6.38 standart sapmasını ise 1.28, öğretim stratejileri alt boyutunun ortalaması (\bar{x}) 6.93 standart sapmasını ise 1.14 ve sınıf yönetimi alt boyutunun ortalaması (\bar{x}) 6.83 standart sapmasını ise 1.211 olduğunu görmekteyiz.

Tablo 3. Öğretmenlerin Mesleki ÖY Düzeylerinin Cinsiyet Değişkeni Açısından Mann Whitney U Testi Sonuçları

	Cinsiyet	N	Sıra Ortalaması	Sıra Toplamı	U	P
Öğretmen ÖY	Kadın	260	186.14	48397.50	12832.50	.37
	Erkek	105	175.21	18397.50		
Öğrenci katılımı	Kadın	260	184.71	48025.50	13204.50	.62
	Erkek	105	178.76	18769.50		
Öğretim stratejileri	Kadın	260	183.17	47623.50	13606.50	.96
	Erkek	105	182.59	19171.50		
Sınıf yönetimi	Kadın	260	186.96	48609.00	12621.00	.25
	Erkek	105	173.20	18186.00		

Tablo 3’te görüldüğü gibi Mann-Whitney U testi sonuçları cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir farklılık göstermemiştir (U =12832.50, p=.37). Ölçek alt boyutlarından Öğrenci katılımı (U=13204.50, p=.62), Öğretim stratejileri (U=13606.50, p=.96) ve Sınıf yönetimi (U=12621.00, p=.25) alt boyutlarında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir.

Tablo 4. Öğretmenlerin Mesleki ÖY Düzeylerinin Medeni Durum Değişkeni Açısından Mann Whitney U Testi Sonuçları

	Medeni Durum	N	Sıra Ortalaması	Sıra Toplamı	U	P
Öğretmen ÖY	Bekâr	230	180.97	41623.50	15058.50	.63
	Evli	135	186.46	2517.50		
Öğrenci katılımı	Bekâr	230	177.80	40893.50	4328.50	.21
	Evli	135	191.86	25901.50		
Öğretim stratejileri	Bekâr	230	182.14	41892.00	15327.00	.83
	Evli	135	184.47	24903.00		
Sınıf yönetimi	Bekâr	230	185.15	42585.00	15030.00	.61
	Evli	135	179.33	24210.00		

Tablo 4’te görüldüğü Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. Mann-Whitney U testi sonuçlarına göre Medeni Durum değişkeni açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır

($U = 15058.50$, $p = .63$). Ölçek alt boyutlarından Öğrenci katılımı ($U = 4328.500$, $p = .218$), Öğretim stratejileri ($U = 15327.00$, $p = .83$) ve Sınıf yönetimi ($U = 15030.00$, $p = .61$) alt boyutlarında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir.

Tablo 5. Öğretmenlerin Mesleki ÖY Düzeylerinin İdarecilerden Destek Görme Değişkeni Açısından Mann Whitney U Testi Sonuçları

	İdarecilerden Destek Görme	N	Sıra Ortalaması	Sıra Toplamı	U	P
Öğretmen ÖY	Evet	233	195.82	45625.00	12392.00	.00
	Hayır	132	160.38	21170.00		
Öğrenci katılımı	Evet	233	193.59	45107.00	12910.000	.01
	Hayır	132	164.30	21688.00		
Öğretim stratejileri	Evet	233	197.21	45949.00	12068.00	.00
	Hayır	132	157.92	20846.00		
Sınıf yönetimi	Evet	233	193.97	45194.00	12823.000	.01
	Hayır	132	163.64	21601.00		

Tablo 5 incelendiğinde Mann-Whitney U testi sonuçlarına göre idarecilerden destek görme değişkeni anlamlı bir fark göstermiştir ($U = 12392.00$, $p = .00$). Öğretmenlerin, Mesleki ÖY düzeyleri idarecilerden destek görme değişkeni açısından idarecilerden destek görenlerden yana anlamlı farklılık göstermiştir. Ölçek alt boyutlarından Öğrenci katılımı ($U = 12910.00$, $p = .01$), Öğretim stratejileri ($U = 12068.00$, $p = .00$) ve Sınıf yönetimi ($U = 12823.00$, $p = .01$) alt boyutlarında da anlamlı bir farklılık gözlenmiştir. Ölçek tüm alt boyutlarında idarecilerden destek görenlerden yana anlamlı farklılık gözlenmiştir.

Tablo 6. Öğretmenlerin Mesleki ÖY Düzeylerinin İş Arkadaşlarından Destek Görme Değişkeni Açısından Mann Whitney U Testi Sonuçları

	İş arkadaşlarından Destek Görme	N	Sıra Ortalaması	Sıra Toplamı	U	P
Öğretmen ÖY	Evet	276	185.90	51309.00	11481.00	.35
	Hayır	89	174.00	15486.00		
Öğrenci katılımı	Evet	276	186.68	5152.00	1266.00	.24
	Hayır	89	171.58	15271.00		
Öğretim stratejileri	Evet	276	185.14	51100.00	11690.00	.49
	Hayır	89	176.35	15695.00		
Sınıf yönetimi	Evet	276	185.56	51213.50	11576.50	.41
	Hayır	89	175.07	15581.50		

Tablo 6’da görüldüğü gibi Mann-Whitney U testi sonuçlarına göre iş arkadaşlarından destek görme değişkeni açısından anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (U =11481.00, p=.35). Ölçek alt boyutlarından Öğrenci katılımı (U=1266.00, p=.24), Öğretim stratejileri (U=11690.00, p=.49) ve Sınıf yönetimi(U=11576.50, p=.41) alt boyutlarında anlamlı bir farklılık gözlenememiştir.

Tablo 7. Öğretmenlerin Mesleki ÖY Düzeylerinin Çalıştığı Kurum Değişkeni Açısından Mann Whitney U Testi Sonuçları

	Çalıştığı kurum	N	Sıra Ortalaması	Sıra Toplamı	U	P
Öğretmen ÖY	Devlet	300	178.91	53671.50	8521.50	.16
	Özel kurum	64	199.35	12758.50		
Öğrenci katılımı	Devlet	300	177.02	53107.00	7957.00	.03
	Özel kurum	64	208.17	13323.00		
Öğretim stratejileri	Devlet	300	179.61	53882.50	8732.50	.25
	Özel kurum	64	196.05	12547.50		
Sınıf yönetimi	Devlet	300	180.91	54274.00	9124.00	.53
	Özel kurum	64	189.94	12156.00		

Tablo 7’de görüldüğü gibi Mann-Whitney U testi sonuçlarına göre çalıştığı kurum değişkeni açısından anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (U =8521.50, p=.16). Ölçek alt boyutlarından Öğrenci katılımı (U=7957.00, p=.03), Öğretim stratejileri (U=8732.50, p=.25) ve Sınıf yönetimi (U=9124.00, p=.53) alt boyutlarında anlamlı bir farklılık gözlenememiştir.

4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler

Çalışmada elde edilen bulgulara göre sonuçlar aşağıdaki gibidir:

- İngilizce öğretmenlerinin mesleki ÖY düzeyleri ortalamanın üzerindedir.
- İngilizce öğretmenlerinin ÖY seviyeleri ile cinsiyet, medeni durum, iş arkadaşlarından destek görme, çalıştığı sektör değişkenleri açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bu değişkenler İngilizce öğretmenlerinin mesleki ÖY düzeyini etkilememektedir.
- İngilizce öğretmenlerinin mesleki ÖY seviyeleri ile idarecilerden destek görme değişkeni arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. İdarecilerden destek görme değişkeni İngilizce öğretmenlerinin mesleki öz- yeterlik düzeyini etkilemektedir.

Bu araştırma sonucuna göre İngilizce öğretmenlerinin ÖY düzeyleri ortalamanın üstünde olduğu gözlenmiştir. Alanyazınına baktığımızda Baş (2010), Zehir Topkaya ve Ya-

vuz (2011), Ghasembohand ve Hashim (2013), Dolgun (2016), Cimermanová'nın (2017), ve Yenen ve Dursun (2019) İngilizce öğretmenleri ve öğretmen adaylarıyla yaptıkları çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Bunun yanında Tunç-Yüksel (2010), Külekçi (2011) ve Merç (2015) yaptıkları araştırmada öğretmen ÖY düzeylerini yüksek bulunurken, Köyalan (2004), Lee (2009) ve Nugroho (2017) yaptıkları araştırmada İngilizce öğretmenlerinin ÖY düzeylerini orta düzeyde bulmuşlardır.

Araştırma sonuçları incelendiğinde mesleki ÖY ve cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bu sonuç alandaki bazı çalışmalarla benzerlik göstermektedir (Berkant ve Ekici, 2007; Berkant, 2017; Çoban ve Sanalan,2002; Esen, 2012; Üstüner vd., 2009; Yenen, 2018). Öte yandan cinsiyet değişkeni ve mesleki ÖY arasında anlamlı farklar bulan çalışmalarla da karşılaşmaktayız (Klassen ve Chiu, 2010; Romi ve Leyser, 2007; Yavuz, 2020). Alanyazına baktığımızda öğretmenlik mesleğinin genelde kadınlara uygun bir meslek olduğu görüşü hakimdir. Bu sebeple kadın öğretmenlerde mesleki ÖY düzeylerinin daha yüksek olması olağandır. Ancak bu araştırmada cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gözlenememiştir. Bu sonuç günümüzde kadın erkek eşitlik kavramının gelişmesiyle açıklanabilir. Ayrıca bu araştırmanın sonuçlarına göre cinsiyetin mesleki ÖY düzeyine etkisinin olmamasının nedeni katılımcı öğretmenlerin kişilik özelliklerinden de kaynaklanıyor olabilir.

Bu araştırma sonuçlarına göre mesleki ÖY düzeyi ve medeni durum arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bu sonuç alandaki bazı çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Yapılan birçok çalışmanın sonuçları da medeni durum ve mesleki ÖY arasında bir ilişki tespit edememiştir. Liman ve Oral Paksoy (2020) medeni durum değişkeninin öğretmen öz- yeterliği algısı arasında anlamlı bir fark bulamamıştır. Benzer şekilde, Kesgin (2006) tarafından yapılan araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin ÖY düzeylerinin medeni durumlarından etkilenmediği sonucuna varılmıştır. Öte yandan katılımcıların medeni durumları ile mesleki ÖY algıları arasında anlamlı olarak istatistiksel bir fark olduğunu bulan çalışmalar da mevcuttur (Yaşar Ekici vd., 2016).

Bireylerin devlet kurumunda düzenli bir gelire sahip olarak kendilerini güvende hissetmelerinin mesleki ÖY düzeylerini artıracığı düşünülebilir. Ancak bu çalışmada özel ya da devlet kurumunda çalışmanın İngilizce öğretmenlerinin mesleki ÖY düzeyleri üzerinde etkili olmadığı belirlenmiştir. Bu araştırmada elde edilen sonuçlar alanyazında yapılan araştırmalarla benzer sonuçlar ortaya koymuştur. Kaya (2019) da çalışmasında okul öncesi öğretmenlerinin ÖY inançlarının çalışılan kurum türü değişkenine göre anlamlı farklılaşmadığını bulunmuştur.

Toplumsal bireylerin çeşitli konularda desteğe ihtiyaç duyduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bireyin bu destek ihtiyacını iş yaşamında da sürdürdüğü, çalıştığı kurum tarafından birçok yönden desteklenmeyi beklediği ifade edilebilir. Bu araştırmanın sonucuna göre İngilizce öğretmenlerinin mesleki ÖY düzeylerinin idarecilerden destek görme değişkeni açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur. İdareciler tarafından değer görmesi ve önemli hissettirilmesi, yeri geldiğinde ödüllendirmesi öğretmenlerin kurumsal destek algısını

güçlendirecektir. Kurumlar tarafından verilen ödüller öğretmenin kendini geliştirmeye yönelik birtakım eğitimler, rehberlik hizmetleri, maaş artışı, ikramiyeler ve promosyonlar kurumlar ve idareciler tarafından sağlanan destek için güzel birer örnektir (Wayne vd., 1997). Çalışanların emeklerine karşılık çalıştığı kurumun, kendisinin refahı için çalıştığını algılaması, işe devam oranında artış, işinde mutlu olmasında ve kuruma bağlılık düzeyinde yükseliş, işten çıkma oranında düşme vb. olumlu sonuçlar gözlenebilir (Akin, 2008). Alanyazın incelendiğinde de idarecilerden destek görmenin öğretmen öz-yeterliliği üzerindeki olumlu etkileri görülmektedir (Bensky vd.,1980; Skaalvik ve Skaalvik, 2010). Bu çalışmada idarecilerden destek görme değişkeninin İngilizce öğretmenlerinin mesleki ÖY'lerini etkilemesinin sebebi destek gören öğretmenlerin kendisini kurumun bir parçası olarak görmesi, çalıştığı kurum ve idarecileri tarafından önemsenmesi ve mutluluğunun dikkate alınmasının motivasyonunu ve hizmet performansını artırmanın yanında mesleki ÖY algısına da katkı sağladığı şeklinde yorumlanabilir.

Buna paralel olarak iş arkadaşlarından da destek gören çalışanların motivasyonlarının görmeyenlere nazaran daha yüksek olduğu alan yazındaki çalışmalarda saptanmıştır. Aksoy (2020) çalışanların motivasyonunu etkileyen faktörleri incelediği çalışmada çalışanların “Fiziksel-Sosyal Ortam” ile ilgili faktörlerden en çok işyerinde çalışma arkadaşları ile ilişkilerinin iyi olmasından etkilendiklerini bulmuştur. Ancak bu çalışmanın sonuçlarına göre iş arkadaşlarından destek görme açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bu sonuç alandaki diğer bazı çalışma sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Aynı sonuca varan Yavuz (2020), bu sonucu katılımcıların bireysel çalışma özelliklerine bağlayarak yorumlamıştır. Benzer şekilde bu çalışmada da katılımcılar bireysel çalışmayı tercih ederek iş arkadaşlarından destek talep etmemiş olabilirler.

ÖY gibi gerekli bir kavramı geliştirmek öğretmenlerin, okul yöneticilerinin, hükümetlerin ve araştırmacıların iş birliği halinde çalışmasını gerektirir (Yaman, İnandı ve Esen, 2013). Bu çalışmanın sonuçlarına bakıldığında idarecilerden destek gören İngilizce öğretmenlerinin mesleki ÖY algılarının yüksek olduğu saptanmıştır. Bu sonuç bize çalışılan kurum ve kurum yöneticilerinin eğitim kalitesi üzerindeki etkilerini işaret etmektedir. İdarecilerden gelecek destek birçok başlık altında incelenebilir. Öğretmenlere iş güvenesi ve iyi çalışma koşullarının sağlanması, öğretmenlerin ihtiyaç duydukları malzeme ve ekipmanların temini, iş yerini de eğitime uygun fiziksel ortamın oluşturulması, öğretmenlerin yaptıkları işin karşılığını almaları, kendilerine eğitim desteği verilmesi, adil davranılması, bilgi ve becerilerine uygun görevlerin verilmesi ve terfi imkanları sağlanması bu desteklerden bazılarıdır (Sönmez, 2020).

Bu çalışma bulguları ve sonuçları bakımından eğitim kurumlarına ve idarecilere kurumlarında görev yapan öğretmenlerin mesleki ÖY algısını yükselterek eğitim kalitesine katkı sağlamaları için ışık tutmakta olup bu yönüyle alan yazına katkı sağlayabileceği ve bir eksikliği giderebileceği düşünülmektedir. İlerde yapılacak çalışmalar İngilizce öğretmenlerinin ÖY algısı ile daha farklı değişkenleri irdeleyebilir.

Kaynakça

- Akın, M. (2008). Örgütsel destek, sosyal destek ve iş/aile çatışmalarının yaşam tatmini üzerindeki etkileri. *Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 25(2), 41-170.
- Alibakhshi, G., Nikdel, F., ve Labbafi, A. (2020). Exploring the consequences of teachers' self-efficacy: a case of teachers of English as a foreign language. *Asian-Pacific J. Sec. For. Lang. Educ.* 5, 1–19. doi: 10.1186/s40862-020-00 102-1
- Aksoy, Ş. K. (2020). Çalışanların motivasyonunu etkileyen faktörler: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde bir analiz. *Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (7), 89-111.
- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, 84(2), 191–215.
- Bandura, A. (1981). Self-referent thought: A developmental analysis of self-efficacy. In J. H. Flavell ve L. Ross (Eds.), *Social cognitive development: Frontiers and possible futures* (s. 200-239). Cambridge: Cambridge University Press.
- Bandura, A. (1982). Self-Efficacy mechanism in human agency. *American Psychologist*, 32(2), 122–147.
- Baş, G. (2010). *Türkiye'deki üniversitelerin hazırlık kısımlarında çalışan İngilizce öğretmenlerinin öz-yeterlik algı düzeyleri*. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Bölümü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı.
- Bensky, J. M., Shaw, S. F., Gouse, A. S., Bates, H., Dixon, B. ve Beane, W. E. (1980). Public Law 94-142 and stress: A problem for educators. *Exceptional Children*, 47(1), 24-29.
- Berkant, H. G. (2017). Investigation of prospective teachers' perceived teacher self-efficacies. *Educational Reflections*, 1(2), 1-17.
- Berkant, H. G. ve Ekici, G. (2007). *Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretiminde öğretmen öz-yeterlik inanç düzeyleri ile zekâ türleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi*. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 113-132.
- Bıkmaz, H. F. (2004). Sınıf öğretmenlerinin fen öğretiminde öz-yeterlik inancı ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. *Milli Eğitim Dergisi*, 16 (2), 517–528.
- Cansoy, R., Polatcan, M., ve Parlar, H. (2018). Research on Teacher Self-Efficacy in Turkey: 2000-2017. *World Journal of Education*, 8(4), 133-145. Available at: <http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1189485.pdf>
- Chen, Z., ve Yeung, A. S. (2015). Self-efficacy in teaching Chinese as a foreign language in Australian schools. *Australian Journal of Teacher Education (Online)*, 40(8), 24-42.
- Choi, J., Lee, J. H., ve Kim, B. (2019). How does learner-centered education affect teacher self-efficacy? The case of project-based learning in Korea. *Teaching and Teacher Education*, 85, 45-57.

- Cimermanová, I. (2017). English language pre-service and in-service teachers' self-efficacy and attitudes towards integration of students with learning difficulties. *Journal of Language and Cultural Education*, 5(1), 20-38.
- Çoban, T. A ve Sanalan, V. A. (2002). Fen bilgisi dersinde özgün deney tasarımı sürecinin öğretmen adayının özyeterlilik algısına etkisi. *Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi*, 4(2), 1-10.
- Demirel, Ö. (1993). *Genel öğretim yöntemleri*. Ankara: Usem Yayınları.
- Dolgun, H. (2016). *İngilizce öğretmenleri ve öğretmen adaylarının özyeterlilik algı profili*. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Antalya: Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Esen, G. (2012). *İngilizce öğretmenlerinin genel ve mesleki öz yeterlilik algıları: mersin ili profili*. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Mersin: Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Fathi, J., ve Derakhshan, A. (2019). Teacher self-efficacy and emotional regulation as predictors of teaching stress: An investigation of Iranian English language teachers. *Teaching English Language*, 13(2), 117-143.
- Ghasemboland, F. ve Hashim, F. B. (2013). Teachers' self-efficacy beliefs and their English language proficiency: A study of nonnative EFL teachers in selected language centers. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 103, 890-899.
- Ghasemzadeh, S., Nemati, M., ve Fathi, J. (2019). Teacher self-efficacy and reflection as predictors of teacher burnout: An investigation of Iranian English language teachers. *Issues in Language Teaching*, 8(2), 25-50.
- Karasar, N. (2005). *Bilimsel araştırma yöntemi*. Nobel Yayın Dağıtım.
- Kaya İ. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin öz yeterlilik inançlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. *OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi*, 11(18), 345-363.
- Kesgin, E. (2006). *Examination of the relationship between pre-school teachers' self-efficacy levels and problem solving approaches (Denizli Province Case)*. (Unpublished Master Thesis), Denizli: Pamukkale University, Educational Sciences Institute.
- Kiremit, H. (2006). *Fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin biyoloji ile ilgili öz- yeterlilik inançlarının karşılaştırılması*. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Klassen, R. M. ve Chiu, M. M. (2010). Effects on teachers' self-efficacy and job satisfaction: Teacher gender, years of experience, and job stress. *Journal of Educational Psychology*, 102(3), 741-756.
- Köyalan, A. (2004). *İngilizce okutmanlarının öğretim yeterlikleri ve sınıf içi sorunlarla baş edebilme düzeyleri*. Yayımlanmamış doktora tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

- Küçükylmaz, E. A. ve Duban, N. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimi öz-yeterlik inançlarının artırılabilmesi için alınacak önlemlere ilişkin görüşleri. *Yü-üzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 3(2), 1-23.
- Külekcı, G. (2011). A study on pre-service English teachers' self-efficacy beliefs depending on some variables. *International Online Journal of Educational Sciences*, 3(1), 245-260.
- Lee, J. A. (2009). *Teachers' sense of efficacy in teaching English, perceived English language proficiency, and attitudes toward the English language: A case of Korean public elementary school teachers*. Unpublished Doctoral Dissertation. Ohio State University Department of Philosophy, Ohio
- Lu, Q., ve Mustafa, Z. (2021). Toward the Impact of EFL Teachers' Self-Efficacy and Collective Efficacy on Students' Engagement. *Frontiers in psychology*, 12, 744586. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.744586>
- Liman, B. ve Oral Paksoy, S. A. (2020). Investigation of Self-Efficacy Beliefs and Professional Self-Perceptions of Preschool Teachers. *Electronic Turkish Studies*, 15(1).
- Memduhođlu, H. B. ve Çelik, Ş. N. (2015). İngilizce öğretmen adayı olan ve İngilizce öğretmen olmayı planlayan üniversite öğrencilerinin İngilizce öz yeterlik algıları. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 16(2), 17-32.
- Merç, A. (2015). Foreign language teaching anxiety and self-efficacy beliefs of Turkish preservice EFL teachers. *The International Journal of Research in Teacher Education*, 6(3), 40-58.
- Merç, A. (2015). Foreign language teaching anxiety and self-efficacy beliefs of Turkish pre-service EFL teachers. *The International Journal of Research in Teacher Education*, 6(3), 40-58.
- Moore, W. ve Esselman, M. (1992). *Teacher efficacy, power, school climate and achievement: A desegregating district's experience*. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, San Francisco.
- Nugroho, H. A. (2017). Pre-service EFL teachers' self-efficacy, their English proficiency and their preparedness for teaching practicum program. *Premise: Journal of English Education*, 6(2), 1-11.
- Pajares, F. (1992). Teachers' Beliefs and Educational Research: Clearing up a Messy Construct, *Review of Educational Research*, 62(3), 307-332.
- Plourde, L. A. (2001). *The genesis of science teaching in the elementary school: the influence of student teaching*. Web: http://www.ed.psu.edu/CI/Journals/2001aets/su1_08_plourde.rtf. 08 Eylül 2021'de alınmıştır.
- Saracalođlu, A. S., Karasakalođlu, N. ve Gencel, İ. E. (2010). Türkçe öğretmenlerinin öz-yeterlik düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 9(33), 265-283.

- Skaalvik, E. M. ve Skaalvik, S. (2010). Teacher self-efficacy and teacher burnout: A study of relations. *Teaching and Teacher Education*, 26(4), 1059-1069.
- Sönmez, R. V. (2020). Algılanan örgütsel destek, motivasyon ve hizmet performansı arasındaki ilişkilerin incelenmesine yönelik sağlık sektöründe bir araştırma. *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 12(2), 1540-1553.
- Thompson, G. (2016). Japanese high school English teachers' self-efficacy beliefs about teaching English. School of Cultural and Professional Learning Faculty of Education, Queensland University of Technology, Queensland
- Tunç Yüksel, B. (2010). *Türk İngilizce öğretmenlerinin öz yeterlik inançları: Devlet ilköğretim okullarında çalışan İngilizce öğretmenleriyle yapılan bir çalışma.* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Üstüner, M., Demirtaş, H., Cömert, M., ve Özer, N. (2009). Ortaöğretim öğretmenlerinin öz yeterlik algıları. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 9(17), 1-17.
- Wayne, S. J., Shore, L. M. and Liden, R. C. (1997). Perceived organizational support and leader-member exchange: A social exchange perspective. *Academy of Management Journal*, 40(1), 82-111
- Wheatley, K. F. (2005). The case for reconceptualizing teacher efficacy research. *Teaching and Teacher Education*, 21, 747-76.
- Woolfolk, A. E. (1998). *Educational Psychology*, Allyn and Bacon Publication.
- Yaman, Ş., İnandı, Y. ve Esen, G. (2013). A regression study: English language teachers' general and professional sense of self-efficacy bir yordama çalışması: İngilizce öğretmenlerinin genel ve mesleki özyeterlik algıları. *Education*, 38(170). 335 – 346.
- Yaşar Ekici, F., Can, B., Yaman, E., Yavaş, M., Ramadan, Ş. ve Can, T. (2016). *Okul öncesi öğretmenlerinin öz yeterlik inançları.* Uluslararası Yüksek Öğretimde Yeni Yönelimler Kongresi (12-13 Nisan 2016) Bildiri Özetleri Kitabı, 23.
- Yavuz, M. (2020). Özel eğitim okullarında çalışan öğretmenlerin mesleki öz-yeterlilik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 55, 1-25.
- Yenen, E. T. ve Dursun, F. (2019). İngilizce öğretmenlerinin öğretim süreci öz yeterlikleri ve sınıf ortamına yansımaları. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 15(2), 607-627.
- Zehir Topkaya, E. ve Yavuz, A. (2011). Democratic values and teacher self-efficacy perceptions: a case of pre- service english language teachers in turkey. *Australian Journal of Teacher Education*, 36(8). 32-49. <http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2011v36n8.1>

Etik kurul kararı

Evrak Tarih Sayısı: 22.10.2021-144696

T.C.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Başkanlığı

Sayı : E-29563864-050.04.04-144696
Konu : Kararlar

22.10.2021

Sayın Dr. Öğr. Üyesi Selma DENEME

Yapmış olduğunuz araştırmaya ile ilgili başvurunuz, Trakya Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu'nun 20.10.2021 tarihli toplantısında alınan 08/16 numaralı kararı ile uygun görülmüştür.

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Prof. Dr. Ayhan GENÇLER
Başkan

Ek:Etik Kurul Kararı

Du belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: BSED.V8976.7 Pts Kodu: 20152

Belge Takip Adresi: <https://www.trakya.gov.tr/trakya-universitesi-ebys>

Adres: Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 22030 Edirne

Bilgi için: Çeyda DURULUN

Telefon: 2842234934 Faks: 2842234203

e-Posta: rektor@trakya.edu.tr Web: <http://www.trakya.edu.tr/>

Ünvanı: Rektör

Ekip Adresi: trakya@guaf1.kep.tr

